

O PAPEL DO E-LEARNING NAS REDES SOCIAIS

GERAÇÃO Z

ISCAP
2022

Mestrado Assessoria em
Comunicação Digital

O E-LEARNING EM PORTUGAL

O E-learning foi evoluindo em consequência da globalização e também como forma de flexibilizar os modelos formativos e de facilitar a participação em ações de formação. O "let's grow together" destes dois fatores, levou a uma infinidade de mercados em mudança, incluindo a diversidade de formas de aprendizagem.

GERAÇÃO Z (1995 a 2010)

Altamente
recetivos

Nativos
Digitais

+
Influenciáveis

+
Criativos

Forte
responsabilidade
social e ambiental

+
Inovadores

PANDEMIA
COVID-19

Solução?

PROS

- Melhor gestão de tempo
- Praticidade digital
- Apreciação da necessidade de desenvolvimento de competências

CONTRAS

- Dificuldade de concentração
- Grande competitividade
- Diminuição do tempo de qualidade social
- Literacia digital

LMS

LEARNING

MANAGEMENT

SYSTEM

QUE LMS SE ADEQUA A ESTA GERAÇÃO?

A Plataforma Kialo é uma plataforma de debate que promove discussões online e argumentos bem fundamentados.

PARA QUE SERVE A KIALO?

- 1 Promover debates na sala de aula;
- 2 Avaliar a aprendizagem;
- 3 Partilhar conhecimento;

PREVISIONS 2022 ?

Setor de Formação deverá crescer 7% este ano, para 310 milhões;

Empresas irão lançar instituições de ensino e programas de certificação;

As plataformas recrutarão instrutores superstar;

As plataformas de educação irão ajudar os alunos a conseguir posições qualificadas sem diploma.